

ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ В СИСТЕМЕ Sb_2Te_3 - Er_2Te_3

Султанова С.Г.

*Бакинский государственный университет
научный сотрудник-исследователь
кафедра «Общая и неорганическая химия»
г. Баку, Азербайджан*

Гасанова З.Т.

*Бакинский государственный университет
научный сотрудник-исследователь
кафедра «Общая и неорганическая химия»
г. Баку, Азербайджан*

Исмаилов З.И.

*Бакинский государственный университет
к. т.н., доцент,
кафедра «Общая и неорганическая химия»
г. Баку, Азербайджан*

PHASE EQUILIBRIUM IN THE Sb_2Te_3 - Er_2Te_3 SYSTEM

Sultanova S.,

*Baku State University
Research Fellow
Department of General and Inorganic Chemistry
Baku, Azerbaijan*

Gasanova Z.,

*Baku State University
Research Fellow
Department of General and Inorganic Chemistry
Baku, Azerbaijan*

Ismailov Z.

*Baku State University
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Department of General and Inorganic Chemistry
Baku, Azerbaijan*

Аннотация

Методами физико-химического анализа, в том числе дифференциально термического (ДТА), высоко-температурного дифференциально-термического (ВДТА), рентгенофазового (РФА), микроструктурного (МСА) анализов и измерением микротвердости изучен разрез Er_2Te_3 - Sb_2Te_3 тройной системы Er-Sb-Te. По данным физико-химического анализа построена диаграмма состояния квазибинарного политептермического разреза: Er_2Te_3 - Sb_2Te_3 .

При соотношении компонентов 1:1 в системе образуется тройное соединение состава $ErSbTe_3$ по перитектической реакции при температуре 1285К.

Обнаружена область твердых растворов на основе Sb_2Te_3 , граница которых составляет приблизительно 3 мол.% Sb_2Te_3 при температуре, 300К.

Установлено, что $ErSbTe_3$ кристаллизуется в ромбической сингонии с параметрами элементарных ячеек, $a = 11,51$; $c = 12,68$, $a = 5,01\text{Å}$

Abstract

The Er_2Te_3 - Sb_2Te_3 section of the Er-Sb-Te ternary system was studied by methods of physicochemical analysis, including differential thermal analysis (DTA), high-temperature differential thermal analysis (HTTA), X-ray phase analysis (XRD), microstructural analysis (MSA) and microhardness measurement. For the first time, a state diagram of a quasi-binary polythermal section is presented: Er_2Te_3 - Sb_2Te_3 .

At a ratio of components of 1:1, a ternary compound of composition $ErSbTe_3$ is formed in the system by a peritectic reaction at a temperature of 1285K.

A region of solid solutions based on Sb_2Te_3 was found, the boundary of which is approximately 3 mol.% Sb_2Te_3 at a temperature of 300K.

It has been established that $ErSbTe_3$ crystallizes in a rhombic syngony with unit cell parameters, $a = 11.51$; $c = 12.68$, $a = 5.01\text{Å}$.

Ключевые слова: система, фаза, кристаллизация, сплав, температура, разрез.

Keywords: system, phase, crystallization, alloy, temperature, section.

Введение

Современные научно-технический прогресс, включая, освоение космического пространства неразрывно связан с развитием полупроводниковой техники [1-3]. Однако, растущая потребность полупроводниковой техники в материалах пока полностью не удовлетворяется в связи с отсутствием материалов, обладающих разным сочетанием оптических, магнитных и электрофизических свойств. Эти требования к материалам перед химиками-технологами открывают простор новых задач, синтез новых веществ с заданными свойствами.

Исследование систем $\text{Ln}_2\text{X}_3\text{-Sb}_2\text{X}_3\text{-Bi}_2\text{X}_3$ (Ln -РЗЭ; X-S, Se, Te) представляет интерес в связи с применением редкоземельных элементов при коммутации термоэлементов на основе V^vX_3 (V-Sb, Bi; X-S, Se, Te) [4-6].

Халькогениды сурьмы и лантана относятся к различным классам полупроводников, в которых электронная структура компонентов сильно различается. Получение на их основе новых материалов является актуальной задачей и требует фундаментальных поисков в указанной области.

[7-9]. Поэтому исследование фазообразования тройных систем $\text{Ln-V}^v\text{-X}$ (где Ln- Er; V^v -Sb, Bi; X-Se, Te) имеет научное и практическое значение.

Методика эксперимента.

Исходными материалами для синтеза сплавов служили Er металлический; Эрм-О; Sb марки "В-4"; Te марки ТА-2.

Сплавы получали непосредственным сплавлением компонентов в вакуумированных кварцевых ампулах при 900-1300К, в зависимости от состава,

с последующим медленным охлаждением в выключенной печи. Для получения равновесного состояния сплавы подвергались гомогенизирующему отжигу в вакуумированных кварцевых ампулах при температурах на 50-100К ниже температуры солидуса в течение двух недель.

Исследование проводили комплексными методами физико-химического анализа по методике ДТА на пирометре НТР-73 и Термоскан-2. РФА проводили снятием рентгенограммы порошков на дифрактометре фирмы "Bruker D8 ADVANCE" при $\text{Cu K}\alpha$ - излучении.

Для исследования МСА (микроскоп марки МИМ -7) шлифы сплавов травили разбавленной азотной кислотой (1:1), микротвердость сплавов системы измеряли на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузках 10 и 20 г. Погрешность измерения составляла 2.2-4.3%.

Ликвидус высокотемпературной части диаграмм выполняли на ВДТА-8 в инертной атмосфере с использованием W-W/Re термопар. Скорость нагрева 40 град./мин.

При исследовании микроструктуры сплавов использовали травитель состава 10 мол% конц. $\text{H}_2\text{SO}_4 + 45\text{г K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 90$ мол% H_2O . Время травления 26с.

Результаты и их обсуждения.

На основании результатов полученных вышеуказанными методами построена фазовая диаграмма системы $\text{Sb}_2\text{Te}_3\text{-Er}_2\text{Te}_3$ (рис. 1).

Рис. 1 Фазовая диаграмма разреза $\text{Er}_2\text{Te}_3\text{-Sb}_2\text{Te}_3$

Из рисунка видно, что разрез $\text{Sb}_2\text{Te}_3\text{-Er}_2\text{Te}_3$ -квазибинарный и относится к простому эвтектическому типу.

При соотношении компонентов 1:1 в системе образуется тройное соединение состава ErSbTe_3 по перитектической реакции при температуре 1285К.

Для установления границ твердых растворов синтезировали дополнительные сплавы через 1 мол% Er_2Te_3 и отжигали при соответствующей температуре в течение 300 ч. Границы растворимости согласно данным МСА, соответствуют содержанию Er_2Te_3 от 5 мол% при 300К до 8 мол% при 800К.

Синтез и выделение ErSbTe_3 в индивидуальном виде из элементов или лигатур представляет определенную трудность. Поэтому он получен косвенным методом, путем сплавления эквимолекулярных количеств Bi_2Te_3 с Er_2Cl_3 [15,17].

Соединение ErSbTe_3 образует эвтектику с α -твердым раствором на основе Sb_2Te_3 . Эвтектика отвечает составу 80 мол% Sb_2Te_3 при температуре 800К.

Обнаружена область твердых растворов на основе Sb_2Te_3 , граница которых составляет приблизительно 3 мол.% Sb_2Te_3 при температуре, 300К.

Установлено, что ErSbTe_3 кристаллизуется в ромбической сингонии с параметрами элементарных ячеек, $a = 11,51$; $c = 12,68$, $a = 5,01\text{\AA}$.

При измерения микротвердости сплавов получено три ряда значений: на светлой фазе 940-1150 МПа, соответствующее α -твердым растворам на основе Sb_2Te_3 , на серой фазе -2280 МПа, соответствующее новой фазе ErSbTe_3 , и на темной фазе -2380 МПа соответствующее соединению Er_2Te_3 .

Микротвердость соединения ErSbTe_3 составляет 2450МПа.

Сравнивая результаты исследования разреза $\text{Er}_2\text{Te}_3\text{-Sb}_2\text{Te}_3$ с известными данными по изучению систем $\text{Sb}_2\text{Te}_3\text{-Ln}_2\text{Te}_3$ (где $\text{Ln} = \text{Ce}, \text{Sm}, \text{Y}, \text{Gd}, \text{Pr}$) [9-14]. Можно заключить, что характер взаимодействия в указанных разрезах однотипны, что по всей вероятности связано с родственностью электронного строения лантаноидов. Разрезам присущи квазибинарность с образованием нового перитектического соединения типа LnSbTe_3 и узкая область растворимости на основе Sb_2Te_3 .

Выводы

По данным физико-химического анализа построена диаграмма состояния квазибинарного политемического разреза: $\text{Er}_2\text{Te}_3\text{-Sb}_2\text{Te}_3$.

Выявлено, что при соотношении компонентов 1:1 в системе образуется тройное соединение состава ErSbTe_3 по перитектической реакции при температуре 1285К.

Обнаружена область твердых растворов на основе Sb_2Te_3 , граница которых составляет приблизительно 3 мол.% Sb_2Te_3 при температуре, 300К.

Установлено, что ErSbTe_3 кристаллизуется в ромбической сингонии с параметрами элементарных ячеек, $a = 11,51$; $c = 12,68$, $a = 5,01\text{\AA}$

Список литературы

1. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Справочник Под ред. Лякишева П.П.М.; Машиностроение, Т., 1997.с.
2. Мамедова С.Т., Садыгов Ф.М., Бабанлы М.Б.. Изучение фазовых превращений в системе $\text{Sb}_2\text{Te}_3\text{-CeTe}$ \\ Вестник БГУ, серия естественных наук, 1998, №3, с.17-19
3. Садыгов Ф.М., Ильяслы Т.М., Танбарова Т.Т. и др. Электрофизические свойства твердых растворов $\{(\text{Bi}_2\text{Se}_3)_{1-x}(\text{Nd}_2\text{Se}_3)_{0,5}(\text{Nd}_3\text{Se}_4)_{0,5}\}_x$ \\ Ж. Науч. Публикации аспирантов и докторантов, 2015, №2, с.98-100
4. Щурова М.А., Андреев О.В., Кузнецова А.В., Электрофизические свойства сплавов $\text{Bi}_{2-x}\text{Se-SmSe}$ как n-типа термоэлектрического преобразователя \\ Вестник Тюмен гос. Университет. Социально-экономические и правовые исследования, 2014, №5, с.113-121.
5. Jiang J., Chen L., Bai Sh., Yao Q., Wang Q. Thermoelectric properties of textured p-type $(\text{Bi,Sb})_2\text{Te}_3$ fabricated by spark plasma sintering \\ Scripta Materiala ,2005,V. 52, P.347-351
6. Lim S.K., Kim M.Y., Oh T.S. Thermoelectric properties of the bismuth-antimony-telluride and the antimony telluride films processed by electrodeposition for micro-device applications \\ Thin Solid Films, 2009, V.517, P.4199-4203.
7. Lin. J. and Vanderbilt D. Weyl semimetals from noneentrosymmetric topological insulators (LaBiTe_3 , LuBiTe_3 , LaSbTe_3 and LuSbTe_3) \\ Phys. Reo. B., 2014, P.155-316.
8. Min. Y., Park G., Kim B., Giri A., Zeng J. at.al. Synthesis of Multishell nanoplates by Consecutive Enhanced Thermoelectric Proprieties // ASC Nano ,2015, V.9(7), P.6843-6853.
9. G. Jeffrey Snyder and Eric S. Toberer "Complex Thermoelectric Materials" Nature Materials 7, 2008 p.105-114